

Ιστορία Μικροβιολογίας

Μικροβιολογικά θέματα της Έκθεσης Υγιεινής της Αθήνας (1938)

Κ. Τσιάμης¹, Γ. Βρυώνη², Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου¹, Γ. Ανδρούτσος¹, Α. Τσακρής²

¹ Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών

² Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των Μικροβιολογικών θεμάτων της Έκθεσης Υγιεινής Αθηνών του 1938. Οι Διεθνείς και Εθνικές Εκθέσεις Υγιεινής κατά τον Μεσοπόλεμο ήταν μια προσπάθεια εκλαΐκευσης των ιατρικών γνώσεων με στόχο την διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. Το νοσολογικό φάσμα της Ελλάδας εκείνης της περιόδου κυριαρχείται από τα λοιμώδη νοσήματα, όπως ελονοσία, φυματίωση, τύφος και δυσεντερίες. Οι επισκέπτες της Έκθεσης είχαν την δυνατότητα να πληροφορηθούν για την προφύλαξη από σοβαρά λοιμώδη νοσήματα αλλά και τις προσπάθειες του Κράτους στην ανθελονοσιακή, αντιαφροδισιακή και αντιφυματική εκστρατεία, καθώς και άλλες πτυχές της Δημόσιας Υγείας.

Λέξεις κλειδιά

Δημόσια Υγεία, Έκθεση Υγιεινής, Ελλάδα,
Ιστορία Μικροβιολογίας

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αθανάσιος Τσακρής

Καθηγητής Μικροβιολογίας

Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών

E-mail: atsakris@med.uoa.gr

Ο θεσμός των Εκθέσεων Υγιεινής κατά τον 19ο και 20 αιώνα

Η προσπάθεια εκλαΐκευσης των ιατρικών γνώσεων σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής αποτέλεσε μέλημα των Υγειονομικών υπηρεσιών κατά το Μεσοπόλεμο. Οι Εκθέσεις Υγιεινής, αν και δεν διοργανώνονταν συχνά στην Ευρώπη του Μεσοπολέμου, λάμβαναν πανηγυρικό χαρακτήρα στις πόλεις που διεξάγονταν. Στις Εκθέσεις αυτές, εθνικές ή διεθνείς, προωθούνταν για όλους τους πολίτες βασικές γνώσεις που αφορούσαν σοβαρά θέματα υγείας. Στόχος ήταν η διάχυση των πληροφοριών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, με τρόπο κατανοητό ακόμα και για πολίτες που είχαν χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Στα θεματικά περίπτερα των Εκθέσεων οι πολίτες ενημερώνονταν για τις αρχές της Δημόσιας Υγείας από μεγάλες φωτογραφίες, διαφάνειες, προπλάσματα, posters και κινηματογραφικές ταινίες μικρού μήκους. Οι Εκθέσεις αυτές αποτελούσαν και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υγειονομικών Υπηρεσιών διαφόρων κρατών αναφορικά με την οργάνωση εκστρατειών κατά νοσημάτων, την ιατρική τεχνολογία αλλά και τα Εθνικά Συστήματα Υγείας.

Η πρώτη Διεθνής Έκθεση Υγιεινής διοργανώθηκε στο Παρίσι το 1895, στο μεσοδιάστημα των δύο Διεθνών Εκθέσεων (1889-1900).¹ Στο πλαίσιο της Βιομηχανοποίησης, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας, ως ένα τεχνοκρατικό φαινόμενο με οικονομικές και δημογραφικές συνέπειες.² Απόδειξη αυτής της τάσης και αντίληψης περί Δημόσιας Υγείας, αποτελούν η Πανγερμανική Έκθεση Υγιεινής του 1882-83 στο Βερολίνο, η Έκθεση Υγιεινής στο πλαίσιο της Εμπορικής Έκθεσης της Δρέσδης (Expo-1903), αλλά και η Έκθεση Βιομηχανικής Υγιεινής στην Τσαρική Ρωσία το 1913.³⁻⁶ Η πρώτη ουσιαστικά Διεθνής Έκθεση Υγιεινής με παγκόσμια απήχηση ήταν η Έκθεση Υγιεινής της Δρέσδης του 1911. (Εικόνα 1). Συμμετείχαν συνολικά 30 χώρες με 110 περίπτερα και από το Μάιο έως τον Οκτώβριο επισκέφθηκαν την Έκθεση περισσότεροι από 5 εκατομμύρια επισκέπτες.⁷⁻⁸ Η επόμενη Έκθεση στην Δρέσδη χρονολογείται το 1930 με ανάλογη επιτυχία όπως αυτή του 1911.⁶ Με την άνοδο των Ναζί, η Έκθεση της Δρέσδης θα αποκτήσει προπαγανδιστικό χαρακτήρα για τα επιτεύγματα του καθεστώτος για την Δημόσια Υγεία αλλά και θα αρχίσει να προάγει το δόγμα της Άρειας Φυλής και τη σημασία της Ευγονικής. Αυτή η μεταστροφή ώθησε τις υπόλοιπες χώρες να απέχουν από τις ετήσιες ναζιστικές εκδηλώσεις στο Μουσείο

Δημόσιας Υγείας της Δρέσδης καθιστώντας πλέον την εκδήλωση ως ένα εγχώριο προπαγανδιστικό γεγονός.⁶

Το επίπεδο της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Από την μελέτη των πινάκων της «Στατιστικής των αιτιών θανάτου» της Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κατά τον Μεσοπόλεμο, φαίνεται ότι η περίοδος 1928-1937 παρουσιάζει μια συνεχή αύξηση του πληθυσμού της χώρας χωρίς να ακολουθείται από αντίστοιχη αύξηση των θανάτων. Το 1928, το 1/5 του Ελληνικού πληθυσμού αποτελούνταν από πρόσφυγες. Ο πληθυσμός του 1928 ήταν 6.246.583 άτομα και το 1937 αυξήθηκε στα 7.012.993 άτομα, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 12,27%. Αυτό θα μπορούσε να εκληφθεί ως μια βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των Ελλήνων. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική όπως ανέδειξε η επεξεργασία των στατιστικών πινάκων, με την ενδημική παρουσία σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων, αλλά και την ύπαρξη σοβαρών μεταδοτικών νοσημάτων με κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, κυρίως στη

Εικόνα 1. Η αφίσα της πρώτης Έκθεσης Υγιεινής της Δρέσδης (1911)

επαρχία. Αναλογικά με τον πληθυσμό της υπαίθρου πέθαιναν περισσότεροι πολίτες από ότι στις πόλεις. Η θνησιμότητα της Ελληνικής επαρχίας εντοπίζεται σε θανάτους από αναπνευστικές νόσους, συμβάντα κατά την διάρκεια της κύησης, του τοκετού και της λοχειάς, και από νόσους της πρώτης ηλικίας.

Η μελέτη των αιτιών θανάτου των τότε στατιστικών φέρνουν στην πρώτη θέση τα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με μεγάλη διαφορά από τις άλλες κατηγορίες. Από τα λοιμώδη ξεχώριζαν η ελονοσία και η φυματίωση, ακολουθούμενα από τον τύφο και τις δυσεντερίες. Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι 10 πρώτες εκ των 18 κατηγοριών των αιτιών θανάτου. (Γράφημα 1)

Η ελονοσία και η φυματίωση αποτελούσαν τα σημαντικότερα προβλήματα που έπλητταν τον ελληνικό πληθυσμό. Για κάθε ένα κάτοικο της πόλης που πέ-

θαινε από ελονοσία αντιστοιχούσαν ουσιαστικά 5,6 κάτοικοι της υπαίθρου. Το διάστημα 1928-1937 πέθαναν συνολικά 50.797 άτομα, 7.721 στις πόλεις και 43.076 στην ύπαιθρο. (Γράφημα 2)

Αναφορικά με την φυματίωση, την περίοδο 1928-1937 πέθαναν 99.445 άτομα, με τα 79.998 εξ αυτών από φυματίωση των πνευμόνων και τα υπόλοιπα από εξωπνευμονικές φυματίώσεις. (Γραφήματα 3 και 4)

Τα λοιμώδη νοσήματα αποτελούσαν τελικά τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία, ενώ οι τεχνικές υποδομές της χώρας που σχετιζόνταν με την οικολογία των νοσημάτων αυτών, όπως δίκτυα ύδρευσης, αποξηράνσεις λιμνών και ελών ή το αποχετευτικό σύστημα, χρειάζονταν εκσυγχρονισμό. Υπό αυτό το πρίσμα, μια Έκθεση Υγιεινής για την ενημέρωση του κοινού κρινόταν επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε.

Γράφημα 1. Αιτίες θανάτου κατά την περίοδο 1928-1937. (Ιδία επεξεργασία Στατιστικής Αιτιών Θανάτων, Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος)

Γράφημα 2. Αριθμός θανάτων από ελονοσία στις πόλεις και στην ύπαιθρο κατά την περίοδο 1928-1937. (Ιδία επεξεργασία Στατιστικής Αιτιών Θανάτων, Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος)

Γράφημα 3. Αριθμός θανάτων από φυματίωση ανά φύλο στην ύπαιθρο κατά την περίοδο 1928-1937. (Ιδία επεξεργασία Στατιστικής Αιτιών Θανάτων, Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος)

Γράφημα 4. Αριθμός θανάτων από φυματίωση ανά φύλο στις πόλεις κατά την περίοδο 1928-1937. (Ιδία επεξεργασία Στατιστικής Αιτιών Θανάτων, Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος)

Η ιδέα της Έκθεσης Υγιεινής της Αθήνας του 1938

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 οι Ελληνικές αρχές επιδίωξαν την μαζικοποίηση της ενημέρωσης του κοινού αναφορικά με σοβαρές ασθένειες και τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας. Η Υγειονομική Σχολή θα εκδώσει μάλιστα το 1928 τη μονογραφία «*Η Μεθοδολογία και το Σύστημα της Εκλαϊκεύσεως της Υγιεινής*» η οποία θα παρείχε πληροφορίες στις τοπικές υγειονομικές αρχές για τον τρόπο διάχυσης βασικών ιατρικών γνώσεων και οδηγιών στο ευρύ κοινό. Η πρώτη προσπάθεια της Ελλάδας να αναδείξει τα δικά της υγειονομικά θέματα χρονολογείται το 1930 με την συμμετοχή της στην Διεθνή Έκθεση Υγιεινής της Δρέσδης.⁹ Μετά το τέλος της Έκθεσης τα εκθέματα επέστρεψαν στην Ελλάδα με την προοπτική της οργάνωσης μιας Ελληνικής Έκθεσης και την ίδρυση ενός Μουσείου Δημόσιας Υγείας. Δυστυχώς, η γνω-

στή πολύπλοκη Ελληνική γραφειοκρατία κατέστησε αδύνατη την εκμετάλλευση του υλικού, το οποίο τελικά καταστράφηκε «*ριφθέν ατάκτως εις την αποθήκην του Υπουργείου Υγιεινής...*».⁹ Το 1933, ο ιδιώτης ιατρός Δ. Σωτηριάδης, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και οργανώνει μια μικρή Έκθεση σε χώρο του Φιλολογικού Συλλόγου «*Παρνασσός*». Παρά την περιορισμένη έκταση και τον μάλλον ερασιτεχνικό χαρακτήρα της Έκθεσης, η απήχηση στο λαό ήταν πρωτοφανής. Αναφέρεται ότι 6.000 πολίτες προσήλθαν στην Έκθεση και παρακολούθησαν σειρά διαλέξεων περί Δημόσιας Υγείας από τον Σωτηριάδη.⁹ Η Έκθεση μάλιστα μεταφέρθηκε στον Πειραιά και για ένα μικρό διάστημα και στη Θεσσαλονίκη. Ορμώμενος από την απρόσμενη επιτυχία της πρώτης ιδιωτικής προσπάθειας, ο Φιλολογικός Σύλλογος «*Παρνασσός*» θα επιχειρήσει να οργανώσει μια μεγαλύτερης κλίμακας Έκθεση αλλά λόγω μη συνεργασίας των διαφόρων υγειονομικών υπηρεσιών τελικά η ιδέα εγκαταλεί-

φθηκε. Το Μάρτιο του 1938, ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» επανέρχεται δριμύτερος και ζητά τη βοήθεια του Υπουργείου Υγιεινής για την οργάνωση μιας Έκθεσης Υγιεινής κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτή τη φορά, το Υπουργείο έδειξε μεγάλη ευαισθησία και πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα ταχύτητα, ορίζοντας μάλιστα και επιτροπή μελέτης. Σύντομα όμως το όλο κλίμα θα αλλάξει καθώς η Υπηρεσία Κοινωνικής Υγιεινής του Υπουργείου θεώρησε «*ότι δεν ήτο δυνατόν ούτε πρόπον μια Έκθεση Υγιεινής να οργανωθεί από μέρους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας όπου θα συνεκεντρώντο και τα πεπραγμένα του Υπουργείου Υγιεινής ως και άλλων Υπουργείων κατεχόντων Υγειονομικές αρμοδιότητας...*».⁹ Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο χώρος του Συλλόγου θα ήταν ανεπαρκής για μια Έκθεση μεγάλης κλίμακας. Η επιτροπή που είχε συσταθεί θα προτείνει ως χώρο διεξαγωγής το Ζάππειο Μέγαρο και την όλη οργάνωση θα είχε ολοκλήρου το Υπουργείο Υγιεινής.

Τρόπος Οργάνωσης της Έκθεσης

Η Οργανωτική Επιτροπή άρχισε τις εργασίες χωρίς χρονοτριβή και οι έχοντες εμπειρία από Εκθέσεις του εξωτερικού βοήθησαν τα μέγιστα με τις υποδείξεις τους. Η οργάνωση κινήθηκε σε μια σειρά αξόνων με βάση την διεθνή εμπειρία. Η Έκθεση έπρεπε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των πολιτών, γι' αυτό οι αφίσες και οι φωτογραφίες έπρεπε κατά την διεθνή πρακτική «*να έχουν μέγεθος όσον το δυνατόν μέγα*». Το εποπτικό υλικό θα έπρεπε να είναι «*θεαματικό και από του πρώτου βλέμματος κατανοητό*», ενώ οι στατιστικοί πίνακες θα έπρεπε να καθλώνουν τον επισκέπτη με το μέγεθός τους. Επίσης, προβλέφθηκαν και οι καλλιτεχνικές αναπαράστασεις οι οποίες κατά τους διοργανωτές αποτελούσαν το σημαντικότερο στοιχείο επιτυχίας του εγχειρήματος. Οι γνώστες των Διεθνών Εκθέσεων ήξεραν επίσης ότι το μεγάλο στοίχημα ήταν η επιλογή της παρουσίασης προπλασμάτων. Ο Κωνσταντίνος Χαριτάκης, Ιατρός-Υγειονομολόγος διευθυντής της Υπηρεσίας Κοινωνικής Υγιεινής και οργανωτής της Έκθεσης, ως υπεύθυνος του Ελληνικού περιήπτερου στην Έκθεση της Δρέσδης πρότεινε την αντικατάσταση των προπλασμάτων με εικόνες. Ο ίδιος, το 1930, ήταν μάρτυρας του τρόμου, της αηδίας και της απέχθειας του κοινού προς τα προπλασμάτα με καρκίνο του μαστού και αφροδίσια νοσήματα, σε τέτοιο βαθμό που οι Γερμανοί διοργανωτές αναγκάστηκαν να τα αποσύρουν μεσοσύσης της Έκθεσης. Η κεντρική ιδέα των εκθεμάτων θα ήταν να προκαλούν «*ενδιαφέρον και συγκίνηση ίσως ακόμη*

οίκτο και δέος, ωστ' απευθείας να ομιλούν εις τον ένστικτον της αυτοσυντηρήσεως, αλλά να μην τρομοκρατούν και να αηδιάζουν».⁹ Τέλος, αποφασίσθηκε ότι η γλώσσα θα έπρεπε να είναι απλή και λαϊκή προκειμένου να καταστούν κατανοητά ακόμα και τα πιο δύσκολα θέματα. Μάλιστα, τυπώθηκαν και 30.000 οδηγοί των εκθεμάτων της έκθεσης.

Η Έκθεση αποφασίσθηκε να διαρκέσει από τις 13 Νοεμβρίου 1938 έως τις 31 Ιανουαρίου 1939. Κατά το διάστημα αυτό οργανώθηκε σειρά 20 διαλέξεων στο Ζάππειο και άλλους χώρους στην Αθήνα, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς οργάνωσε 12 αντίστοιχες εκλαϊκευμένες διαλέξεις στο πλαίσιο της «*Εβδομάδας Υγείας*». Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τύπος της εποχής έδωσε μεγάλη δημοσιότητα στην Έκθεση, ενώ 12 εκ των 20 διαλέξεων του Ζαππείου περί λαϊκής υγιεινής ακούστηκαν σε όλη την Ελλάδα μέσω ζωντανών μεταδόσεων του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών.

Συνεργαζόμενοι Φορείς και Θεματικές Ενότητες της Έκθεσης

Η Οργανωτική Επιτροπή συνεργάστηκε με μια σειρά φορέων που επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βοήθησαν ποικιλοτρόπως (Πίνακας 1).

Αυτό που αμέσως προκαλεί απορία, είναι γενικότερα η ηχηρή απουσία της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και ειδικότερα της τότε Έδρας της Μικροβιολογίας και του Εργαστηρίου καθώς και της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών. Από τη μελέτη των πηγών της εποχής δεν κατέστη σαφής ο λόγος αυτής της απουσίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι ύστερα από την ανάληψη της οργάνωσης από το Υπουργείο Υγιεινής, ο πρωτεργάτης Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» παρακάμφθηκε εντελώς και δεν μνημονευόταν σε κανένα έντυπο.

Οι στόχοι της Έκθεσης ήταν η λαϊκή διαφώτιση, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο η παρουσίαση των πεπραγμένων της κυβέρνησης Μεταξά για την Δημόσια Υγεία. Έτσι, η Έκθεση συμπεριέλαβε ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων τα οποία ταξινομήθηκαν σε 32 περίπτερα: 1. Ιστορία της Υγιεινής και Ιατρικής εν Ελλάδι, 2. Ευγονική, 3) Μητρότης-Βρέφος-Νήπιο-Παιδί, 4.&5. Σχολική Υγιεινή και Σωματική Αγωγή, 6. Φυσιολατρεία - Ήλιος-Αέρας-Θάλασσα-Νερό, 7. Ιαματικά πηγαία και Λουτροπόλεις, 8. Νερό, 9. Αποχέτευσις-Απορρίμματα, 10. Το Υγειονομικόν έργον του Υπουργείου Διοικήσεως Πρωτεύουσας, 11. Το Υγειονομικόν έργον των τριών Πολεμικών Υπουργείων, 12. Αντιμικροβιακή Υγιεινή και Προληπτική Ιατρική, 13.&14. Ενδυμασία-Υπόδησις-Κατοικία, 15. Το σύγχρονο υγιεινό σπίτι, 16.&17. Υγιεινή και Προφυλακτική της Εργασίας-Κοινωνικά

Ασφαλίσεις, 18. Περίπτερον Πρώτων Βοηθειών, 19. Τρόφιμα και Ποτά, 20. Γάλα-Βούτυρο-Τυριά, 21. Οδόντες-Στόμα, 22. Αντιαφροδισιακός Αγών, 23. Ανθελονοσιακός Αγών, 24. Η κίνητη του Κράτους, 25. Αντικαρκινικός Αγών, 26. Αντιπραχωματικός Αγών-Οπτική Ιατρική, 27. Αντιναρκωτικός και Αντιαλκοολικός Αγών-

Προστασία Ψυχοπαθών, 28. Αντιφυματικός Αγών, 29. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 30. Αεράμυνα, 31. Γενικά Νοσοκομεία και Ιατρική Αντίληψις εν γένει, 32. Ολοκληρωτικά στοιχεία-Ανακεφαλαίωσις-Δημογραφία-Υγειονομική Οργάνωσις-Υγειονομική Προπαγάνδα και Δημοσιότης-Επίλογος. (Εικόνα 2)

Πίνακας 1 Κατάλογος συνεργαζόμενων φορέων της Έκθεσης Υγιεινής του 1938

Υπουργεία	Νοσηλευτικά Ιδρύματα	Λοιπά Ιδρύματα/ Φορείς
Υπουργείο Υγιεινής	Ευαγγελισμός	Υγειονομική Σχολή
Υπουργείο Παιδείας	Σωτηρία	Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Υπουργείο Διοικήσεως Πρωτεύουσας	Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών	Ινστιτούτο Παστέρ Αθηνών
Υπουργείο Γεωργίας	Λοιπά Ελληνικά Νοσοκομεία:	Ελληνική Αντιφθισική Εταιρεία
Υπουργείο Εργασίας	Μαιευτήρια	Πανελλήνιος Σύλλογος κατά της Φυματώσεως
Υπουργείο Αγορανομίας	Ψυχιατρεία	Επιτροπή Ναρκωτικών και Κινητής
Υφυπουργείο Τύπου και Τουρισμού	Σανατόρια	Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο
Υπουργείο Στρατιωτικών, Ναυτικού και Αεροπορίας	Παιδιατρικά	Οδοντιατρικών Σχολείων
Ανωτέρα Διοίκηση Αεράμυνας	Λεπροκομεία	Οδοντιατρικός Σύλλογος
	Λοιμωδών	Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς
	Αφροδισίων	Πατριωτικό Ίδρυμα
		Ελληνική Εταιρεία Υδάτων
		Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών
		κ.ά.

Εικόνα 2. Τα περίπτερα της Έκθεσης σε κάτοψη του Ζαπτείου Μεγάρου ανά θεματική ενότητα.

Ενόπτες με Μικροβιολογικό ενδιαφέρον

Περίπτερο Ευγονικής

Αν αναλογιστεί κανείς την άρρηκτη σχέση Μικροβιολογίας-Δημόσιας Υγείας, τα περίπτερα που αφορούσαν άμεσα ή έμμεσα θέματα Μικροβιολογίας κάλυπταν σχεδόν το 1/3 των θεματικών ενότητων. Ο επισκέπτης κατά την είσοδο του λάμβανε τάχιστα και το πρώτο προπαγανδιστικό πολιτικό μήνυμα της εποχής, με αναρτημένη μια φράση από λόγο του Ιωάννη Μεταξά: «*Βάσιν της προόδου, της χαράς, της ευτυχίας και της γενικής αναδημιουργίας της Ελλάδος, αποτελεί η υγεία και η ευρωστία των πολιτών της*». Η επαλήθευση αυτής της φράσης επιβεβαιωνόταν στο μυαλό του επισκέπτη στο δεύτερο κιάλας περίπτερο, αυτό της Ευγονικής. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, εκτός των άλλων κληρονομικών νοσημάτων, εντάχθηκαν νοσήματα τα οποία χαρακτηρίζονταν ως «*Νοσήματα Ασυμβίβαστα με το γάμον*» και τα οποία αναγράφονταν σε ένα μεγάλο πίνακα.¹⁰⁻¹¹ Σε αυτόν το πίνακα συμπεριλαμβάνονταν η λέπρα, η φυματίωση και η σύφιλη, δίπλα στον αλκοολισμό, την τοξικομανία και στις ψυχοπάθειες, «διανθισμένος» με φωτογραφίες ασθενών του Δημόσιου Ψυχιατρείου Αθηνών. Από επιτόπια έρευνα των διοργανωτών αποδείχθηκε ότι το περίπτερο 2 κίνησε το ενδιαφέρον των μελλόνυμφων και νεόνυμφων, οι οποίοι για πρώτη φορά πληροφορήθηκαν για την ανάγκη προγαμιαίου ιατρικού ελέγχου, αποδεικνύοντας την τρομερή ένδεια των πολιτών σε βασικές υγειονομικές γνώσεις.

Περίπτερα Ύδρευσης και Απορριμάτων-Αποχετεύσεων

Το όγδοο περίπτερο ήταν αφιερωμένο στους υδάτινους πόρους. Η οργάνωση αυτής της ενότητας έγινε με μέριμνα του τμήματος της Μηχανικής Υγιεινής της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών. Το σύνθημα που επικρατούσε σε αυτήν την αίθουσα ήταν σαφές: «*Ο αγών κατά του τύφου είναι ζήτημα καλής υδρεύσεως*». Σε συνεργασία με την Εταιρεία Ύδρευσης (Ούλεν) οι διοργανωτές έδωσαν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν ένα σύντομο φιλμ με την κατάσταση που επικρατούσε στη λίμνη του Μαραθώνα πριν την κατασκευή του φράγματος και την «*υδρική ευτυχία των Αθηνών*» μετά το τέλος του έργου. Οι διοργανωτές προσπάθησαν να καταστήσουν σαφές ότι το πρόβλημα των υδατογενών νοσημάτων ήταν αποτέλεσμα της κακής συντήρησης των κοινοτικών και ιδιωτικών φρεατίων αλλά και να αναδείξουν τους κινδύνους λήψης ύδατος εκ των πηγα-

διών. Το πρόβλημα της ύδρευσης και της ποιότητας του ύδατος της Αθήνας είχε ουσιαστικά λυθεί την εποχή της Έκθεσης με το έργο του φράγματος του Μαραθώνα, όχι όμως και στην επαρχία με τα απαρχειωμένα δίκτυα που συχνά προκαλούσαν υδατογενείς επιδημίες.¹² Άμεσα συνδεδεμένο με το νοηματικό άξονα του περιπτέρου 8 ήταν και το περίπτερο 9, με θεματική ενότητα τα απορρίμματα και τις αποχετεύσεις. Η ενότητα υπενθύμιζε τη σχέση ύδρευσης, αποχέτευσης και Δημόσιας Υγείας και τους πιθανούς κινδύνους πρόκλησης επιδημιών.

Περίπτερο Αντιμικροβιακής Υγιεινής και Προληπτικής Ιατρικής

Το περίπτερο 12 ήταν αφιερωμένο γενικά στην Αντιμικροβιακή Υγιεινή και την Προληπτική Ιατρική και είχε οργανωθεί από κοινού με την συνεργασία των Υπουργείων Υγιεινής και Γεωργίας. Το συγκεκριμένο περίπτερο είχε ονομασθεί «*Θάλαμος Παστέρ*» και προπαγάνδιζε τα δημόσια έργα του καθεστώτος στο πλαίσιο του γενικότερου αγώνα κατά των λοιμωδών νόσων. Στο κέντρο του περιπτέρου υπήρχε μια μεγάλη φωτογραφία του Παστέρ πλαισιωμένη με φωτογραφίες από τα εργαστήρια του Ελληνικού ομώνυμου Ινστιτούτου. Οι διοργανωτές του περιπτέρου έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στον τύφο, τον τέτανο, την ευλογιά, την φυματίωση αλλά και στον δαμαλισμό. Ιδιαίτερη θέση κατείχε το τμήμα με τις οδηγίες για ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα της εποχής, αυτό της λύσσας.¹³

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι διοργανωτές έδωσαν βάρος στην ενημέρωση αναφορικά με την καθημερινή καθαριότητα όπως το πλύσιμο των χεριών και η καταπολέμηση των μυγών. (Εικόνα 3) Πιο συγκεκριμένα, σε ένα μεγάλο ταμπλώ αναγράφονταν οι προτροπές για τακτική πλύση των χεριών αλλά και πληροφορίες για τις ασθένειες που μεταφέρουν οι μύγες. Όπως προαναφέρθηκε, τα μηνύματα ήταν απλά και γραμμένα στη λαϊκή καθομιλουμένη. Ενδεικτικό της απλότητας αποτελεί το ταμπλώ για τις μύγες: «*Οι μύγες γεννούν τ' αυγά τους στην κοπριά, στο υγρό χύμα, στα σκουπίδια. Από εκεί έρχονται και μολύνουν τα φαγητά, τα πιάτα, τα ποτήρια, τα κουταλοπήρουνα, τις πετσέτες. Έτσι μπορούν να μεταδώσουν: τύφο, διάρροιες, δυσεντερία, χολέρα, φθίσι, διφθερίτιδα, οστρακιά, ιλαρά, ερυσίπελας, τράχωμα. ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΙΣ ΜΥΙΓΕΣ!! Ασβέστωμα τακτικό στα σπίτια, χαμηλά στις γωνίες...*». Από τα προαναφερόμενα βέβαια διαπιστώνουμε ότι οι μύγες ενοχοποιούνται σχεδόν για όλες τις σοβαρές ασθένειες. Με βάση όμως το γεγονός ότι δεν αποτελούν το φορέα για

Εικόνα 3. Οδηγίες για την καταπολέμηση των μυγών και οι προτροπές για πλύση των χεριών (Περίπτερο της Αντιμικροβιακής Υγιεινής και της Προληπτικής Ιατρικής)

όλες αυτές που αναφέρθηκαν, συμπεραίνουμε ότι ίσως ήταν συνειδητή επιλογή των διοργανωτών να μην εισέλθουν σε μικροβιολογικές λεπτομέρειες αλλά να αφήσουν να πλανάτε η «χειρότερη» εντύπωση για τις μύγες. Προφανώς, ο στόχος ήταν να εντυπωθεί στο μυαλό του απλού ανθρώπου ότι οι μύγες προκαλούσαν πολλές αρρώστιες προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα περί ατομικής ευθύνης στον αγώνα κατά των λοιμωδών νοσημάτων. Το τμήμα του περιπτέρου που είχε αναλάβει το Υπουργείο Γεωργίας αφορούσε μικροβιακές και παρασιτικές ασθένειες των οποίων η σημασία στη Δημόσια Υγεία αποτυπωνόταν με γραφήματα και στατιστικούς πίνακες. Στο θέμα της προφύλαξης του κοινού υπήρχαν πάλι οδηγίες με μεγάλα γράμματα για ασθένειες όπως το καλα-αζάρ, η λύσσα, ο άνθρακας, ο εχινόκοκκος, ο μελιταίος πυρετός κ.ά. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ανάγκη του υγειονομικού ελέγχου των σφαγείων, κάτι που προσέλευσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Περίπτερο Αντιαφροδισιακού Αγώνα

Το περίπτερο 22 ήταν αφιερωμένο στο Αντιαφροδισιακό Αγώνα και αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο στοιχείο

για τους διοργανωτές. Εξ ορισμού, αυτό το περίπτερο έπρεπε να οργανωθεί με ιδιαίτερη προσοχή. Η νόσος που κυριαρχούσε στο περίπτερο ήταν η σύφιλη, μια μεγάλη μάστιγα για την κοινωνία, η οποία είχε λάβει εκρηκτικές διαστάσεις την περίοδο του Μεσοπολέμου.¹⁴⁻¹⁵ Η είσοδος του επισκέπτη τον έφερνε αμέσως προ των ευθυνών του και αντιμετώπιζε με τα «Χρυσά λόγια κατά των Αφροδισίων Νοσημάτων». Από την έναρξη της οργάνωσης της Έκθεσης είχε αποκλειστεί η περίπτωση προπλασμάτων με δερματολογικές εμφανίσεις της σύφιλης. Τελικά, από το Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» δόθηκαν προπλάσματα με τα στάδια της σύφιλης, που εκ των υστέρων αποδείχθηκαν για το ελληνικό κοινό άκρως ενδιαφέροντα. Εκτός των προπλασμάτων, υπήρχαν και τρεις μεγάλες φωτογραφίες με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Πιστοί στο πνεύμα των Εκθέσεων της εποχής αλλά και της νοοτροπίας της διεθνούς ιατρικής κοινότητας, οι διοργανωτές τοποθέτησαν φωτογραφία προσώπου συφιλιδικού ασθενούς με την λεζάντα «Εκδηλώσεις Κληρονομικής Συφιλίδος». Δίπλα υπήρχε μια φωτογραφία ασθενούς του Δημόσιου Ψυχιατρείου με την λεζάντα «Αυτός εκατόνησεν στο Ψυχιατρείον επειδή δεν έκανε τακτικά την αντισυφιλιδική του θεραπεία». Η τρίτη γιγαντιαία φωτογραφία αφο-

ρούσε ένα τυφλό παιδί με την λεζάντα «*Παιδί που τυφλώθηκε από βλεννόρροια την ώρα που εγεννήθη. Έπρεπε η μαμή να στάξει στα ματάκια του διάλυμα νιτρικού αργύρου ή τουλάχιστον λίγο οπό λεμονιού*». Το πιο σημαντικό που διαπίστωσαν οι διοργανωτές ήταν ότι οι επισκέπτες αντέγραφαν σε χαρτιά τις οδηγίες κατά της σύφιλης. Αυτό προφανώς αποδεικνύει το φόβο των πολιτών, την έλλειψη ενημέρωσης, αλλά και ότι το θρυλικό έντυπο του καθηγητή Φωτεινού «*Σωθήτε από τα Αφροδίσια Πάθη*» του 1921 δεν ήταν αρκετό για την αφύπνιση του κοινού.¹⁶⁻¹⁷

Περίπτερο Ανθελονοσιακού Αγώνα

Το περίπτερο 23 ήταν οργανωμένο από την Υγειονομική Σχολή Αθηνών και ήταν αφιερωμένο στο μεγάλο εθνικό πρόβλημα της ελονοσίας. Το τιμητικό όνομα που έλαβε το συγκεκριμένο περίπτερο ήταν αυτό του Γάλλου ελονοσιολόγου Λαβεράν. Το περίπτερο διέθετε πίνακες, φωτογραφίες, χάρτες και στατιστικά στοιχεία του επιπολασμού της νόσου και της ανθελονοσιακής δράσης του Κράτους. Την εποχή που διοργανώθηκε η Έκθεση, ο ανθελονοσιακός αγώνας είχε περάσει από τα χέρια του Συλλόγου προς Περιστολή των Ελωδών Νοσημάτων, των Κωνσταντίνου Σάββα και Ιωάννη Καρδαμάτη, στην αιγίδα του Κράτους. Οι επισκέπτες του περιπτερού ενημερώνονταν από τον μεγάλο χάρτη της Ελλάδας, διαστάσεων 3x4 μέτρων, τη δομή και το δίκτυο του ανθελονοσιακού αγώνα αλλά και στοιχεία για τη νοσηρότητα και την θνησιμότητα ανά περιοχή. Στο περίπτερο υπήρχαν διαθέσιμα και μια σειρά μηχανημάτων όπως ψεκαστήρες της αντικωνωπικής σκόνης Paris Green των ειδικών ανθελονοσιακών συνεργείων, προς ενημέρωση των πολιτών. Η Υγειονομική Σχολή Αθηνών είχε προμηθεύσει το περίπτερο με δοχεία που περιείχαν προνύμφες του ανωφελούς κουνουπιού καθώς και πίνακες με τα στάδια εξέλιξής του, τα οποία συγκέντρωναν τα βλέμματα των επισκεπτών. Στο περίπτερο είχαν τοποθετηθεί και δύο μεγάλες φωτογραφίες προς τιμή των πρωτεργατών του ανθελονοσιακού αγώνα στην Ελλάδα, του καθηγητή Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Κωνσταντίνου Σάββα και του καθηγητή Τροπικών Νόσων Ιωάννη Καρδαμάτη.

Η ελονοσία στην Ελλάδα ήταν ενδημική και μαζί με την φυματίωση αποτελούσαν τις δύο σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας του Μεσοπολέμου. Ενδεικτικό ήταν το γεγονός ότι το 1915 μόνο 29 δήμοι από το σύνολο των 476 σε όλη τη χώρα, χαρακτηρίζονταν ως ελεύθεροι από τη νόσο.

Από τους υπόλοιπους 445, στους 76 η νοσηρότητα κυμαίνονταν μεταξύ 51-100%, σε 254 δήμους μεταξύ 11-50%, και στους υπόλοιπους 115 ήταν κάτω από 10%.¹⁸ Από την αρχή του 20ου αιώνα οι προσπάθειες και οι δράσεις του Συλλόγου προς Περιστολή των Ελωδών Νοσημάτων, οδήγησαν σταδιακά στην μείωση του επιπολασμού με την μαζική προφυλακτική χορήγηση κινίνης. Η έλευση των προσφύγων της Μικράς Ασίας θα αλλάξει τον επιδημιολογικό χάρτη της χώρας και σύμφωνα με τις εκθέσεις της Διεύθυνσης Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών, η ετήσια θνησιμότητα από ελονοσία στην Ελλάδα αυξήθηκε από 7,94 (ανά 10.000 κατοίκους) το 1925 σε 10,24 το 1930.¹⁹ Την δεκαετία του 1930, μόνο 17 δήμοι και 617 χωριά ήταν απαλλαγμένα από τη νόσο. Πρακτικά αυτό αντιστοιχούσε σε 348.722 άτομα, δηλαδή μόλις στο 1/16 του Ελληνικού πληθυσμού.^{10,18-19} Η προσπάθεια εκλαίκευσης και ενημέρωσης των πολιτών για την ελονοσία που προωθήθηκε στην Έκθεση Υγιεινής είχε τις ρίζες της σε παλιότερες προσπάθειες του Συλλόγου προς Περιστολή των Ελωδών Νοσημάτων. Το 1927, ο Σύλλογος εγκαινίασε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης του κοινού με προβολή ταινίας, ελληνικής παραγωγής, με τον τίτλο «Ελονοσία». Πραγματοποιήθηκαν 57 προβολές σε 18 πόλεις, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στα στρατόπεδα των προσφύγων. Συνολικά, 66.700 πολίτες, 4.200 μαθητές και 9.500 στρατιώτες είχαν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά στη ζωή τους κινηματογράφο παρακολουθώντας μια ταινία για τη θανατηφόρα ασθένεια.¹⁹

Περίπτερο της Επιτροπής Κρατικής Κινίνης

Το περίπτερο 24, ως συνέχεια του περιπτερού του ανθελονοσιακού αγώνα, είχε οργανωθεί υπό την εποπτεία του Τμήματος Κινίνης του Υπουργείου Υγιεινής και της Μόνιμης Επιτροπής Κρατικής Κινίνης. Θεωρήθηκε, και όχι άδικα, ως ένα από τα σπουδαιότερα περίπτερα της Έκθεσης με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την ωφέλεια της Κρατικής Κινίνης καθώς και τους κινδύνους από την λαθεμένη χρήση της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τυχαία λήψη κινίνης προκαλούσε εκείνη την εποχή πολλές θανατηφόρες δηλητηριάσεις, κυρίως στα παιδιά που ξέφευγαν της προσοχής των γονέων τους. Η εμφάνισή της με τη μορφή μικρών κουφέτων, ωθούσε τα παιδιά να τα γευτούν εκλαμβάνοντάς τα ως γλυκά και συχνά λάμβαναν ολόκληρα σωληνάρια με «κουφετάκια» που δυστυχώς τα οδηγούσε στο θάνατο. Επίσης, εκείνη την εποχή η υπερβολική λήψη κινίνης αποτελούσε και μια συνηθισμένη μέθοδο αυτοκτονίας. Το Ελληνικό Κράτος

πάντα χρειαζόταν τεράστιες ποσότητες κινίνης. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και την έκρηξη της ελονοσίας σε όλη τη χώρα, οι Ελληνικές Αρχές και η Επιτροπή των Προσφύγων θα εισάγουν 9.795.000 κιλά κινίνης από τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, 1.608.178 κιλά από τη Γερμανία, 154.600 κιλά από το Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό και 5.000.000 κιλά από άλλες πηγές.¹⁸

Οι επισκέπτες της Έκθεσης είχαν την ευκαιρία να δουν φωτογραφίες από την γραμμή παραγωγής της κινίνης καθώς και στατιστικούς πίνακες με τις πωλήσεις της Κρατικής Κινίνης σε όλους του νομούς της χώρας. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα της κινίνης στην Ελλάδα ξεκινούσε από τις αρχές του 20ου όταν το Κράτος δεν είχε μεριμνήσει για την κατοχύρωση του μονοπωλίου της πώλησής της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την διοχέτευση από ιδιώτες στην αγορά φθηνής αλλά νοθευμένης κινίνης, γεγονός που άλλαζε την δράση και αποτελεσματικότητά της, αλλάζοντας έτσι το σχεδιασμό και τον επιδημιολογικό στόχο που είχε θέσει ο Σύλλογος προς Περιστολή των Ελωδών Νοσημάτων.¹⁸ Ύστερα από πιέσεις του καθηγητή Κωνσταντίνου Σάββα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το 1908 το νόμο περί Μονοπωλίου της Κρατικής Κινίνης σύμφωνα με το μοντέλο της αντίστοιχης Ιταλικής νομοθεσίας που τους είχε προτείνει.²⁰ Παρά την ψήφιση του νόμου, για πολλά χρόνια το Κράτος δεχόταν ή/και ανεχόταν σιωπηρά την εισαγωγή αμφιβόλου ποιότητας κινίνης από ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρείες με μοναδικό προμηθευτή εταιρείες της Ολλανδίας.²⁰ Είναι ενδεικτικό ότι τις περιόδους που είχε ατονήσει ο Κρατικός έλεγχος και στην αγορά κυκλοφορούσε νοθευμένη κινίνη ή κινίνη με μικρότερη ποσότητα δραστικής ουσίας, ο επιπολασμός της νόσου εκτινασσόταν στα ύψη.²⁰ Η απουσία του Κρατικού ελέγχου αποθράσυνε τις ιδιωτικές εταιρείες που στο όνομα του κέρδους διοχέτευαν στην αγορά κινίνη του 0,1 γρ. ενώ η συσκευασία ανέγραφε 0,2 γρ.²⁰ Επίσης, μελανή σελίδα στην ιστορία του ανθελονοσιακού αγώνα στην Ελλάδα θα αποτελέσει το περίφημο «σκάνδαλο της κινίνης», όπου ένας διευθυντής και υπάλληλοι της Επιτροπής Κινίνης του Υπουργείου Υγιεινής ενεπλάκησαν στην υπεξαίρεση 7.000 κιλών κρατικής κινίνης με σκοπό την μεταπώλησή της σε ιδιώτες.²¹ Όταν κατά την δεκαετία του 1930 το Κράτος πάρει πάλι την κατάσταση στα χέρια του, το Υπουργείο Υγιεινής θα σπάσει το μονοπώλιο των ιδιωτικών εταιρειών, θα διευρύνει τους προμηθευτές από το εξωτερικό και ο έλεγχος της περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας θα είναι αυστηρός, κερδίζοντας ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Για το λόγο αυτό προφανώς οι

διοργανωτές επέδειξαν ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή στην προβολή του περιπτώρου της Κρατικής Κινίνης. Εξάλλου, δεν ήταν τυχαίο ότι στο περίπτερο υπήρχαν φωτογραφίες των μηχανημάτων παραγωγής κινίνης των εργοστασίων του εξωτερικού, που αποτελούσαν τους επίσημους προμηθευτές του σκευάσματος του Ελληνικού Κράτους.

Περίπτερο Αντιτραχωματικού Αγώνα

Το περίπτερο 26 αναφερόταν σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα Δημόσιας Υγείας, το τράχωμα. Το περίπτερο αυτό ήταν ένας συνδυασμός του Αντιτραχωματικού Αγώνα και της Οφθαλμολογίας. Εκ των υστέρων οι διοργανωτές παραδέχθηκαν το σφάλμα τους που δεν έδωσαν μεγαλύτερο χώρο στο περίπτερο και ανάλογη δημοσιότητα σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τράχωμα αποτελούσε τότε το πιο σοβαρό μολυσματικό οφθαλμικό νόσημα στη Ελλάδα και την σημαντικότερη αιτία τύφλωσης. Από το 19ο αιώνα ήταν ενδημικό, αλλά μετά την έλευση των προσφύγων σημειώθηκε επιδημική έκρηξη στους καταυλισμούς. Στον Μεσοπόλεμο το ποσοστό των ασθενών αντιστοιχούσε στο 3,6-4% του συνόλου του πληθυσμού, ενώ η εκατοστιαία αναλογία των τραχωματικών ασθενών στο σύνολο των πασχόντων από οφθαλμολογικά νοσήματα άγγιζε το 30%.²² Γίνεται αντιληπτό ότι το θέμα ήταν υψίστης σημασίας για τις Υγειονομικές υπηρεσίες αφού οι ασθενείς ήταν ανίκανοι προς εργασία, με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας και της Πολιτείας.

Περίπτερο Αντιφυματικού Αγώνα

Το περίπτερο 28 ήταν ένα ακόμα στοίχημα των διοργανωτών και αφορούσε τον αντιφυματικό αγώνα. Το περίπτερο ονομάστηκε «Θάλαμος Κοχ» και περιείχε ένα μεγάλο ταμπλώ με σχηματική παρουσίαση του μοντέλου του αντιφυματικού αγώνα. (Εικόνα 4) Στην παρουσίαση αυτή δέσποζε ο μεγάλος διπλός σταυρός της Λωρραίνης, το έμβλημα της παγκόσμιας αντιφυματικής εκστρατείας, ενώ δεν μπορούσε βέβαια να λείπει και ο κλασικός «Δεκάλογος κατά της Φθίσεως» του Πανελληνίου Συνδέσμου κατά της Φυματιώσεως. Το μοντέλο της οργάνωσης του αντιφυματικού αγώνα ενημέρωνε τους επισκέπτες σχετικά με τις δομές και τα επίπεδα δράσης και παρέμβασης του Κράτους στον εργασιακό χώρο, στη νοσηλεία και θεραπεία, αλλά και το πιο ενδιαφέρον, στην μελλοντική αποκατάσταση των ασθενών. Όπως συγκεκριμένα ήταν διατυπωμένο, το Κράτος έπρεπε να φροντίζει

Εικόνα 4. Πίνακας με τον τρόπο οργάνωσης του Αντιφυματικού Αγώνα από το περιπτερο του Αντιφυματικού Αγώνα

για την «επαγγελματική αναπροσαρμογή» των ασθενών. Αυτό κρίνεται ως άκρως εντυπωσιακό, με δεδομένο τον κοινωνικό στιγματισμό των ασθενών του Μεσοπολέμου και ίσως δείχνει τα πρώτα σημάδια μιας μεταστροφής της κοινωνικής αντίληψης. Βέβαια, ο επισκέπτης είχε ήδη λάβει γνώση των μηνυμάτων του περιπτερού της Ευγονικής που συμπεριελάμβαναν την φυματίωση στα νοσήματα που ήταν ασύμβατα με το γάμο. Ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο, με δεδομένη την πολιτικο-οικονομική κατάσταση της εποχής, ήταν η σαφής και ξεκάθαρη αναφορά περί βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και της υγιεινής των εργατών στις βιομηχανίες, τόπος που θεωρούνταν ως κατεξοχήν πηγή μόλυνσης.

Οι διοργανωτές έδωσαν προβολή με φωτογραφίες του λοιμογόνου παράγοντα, ενημερώνοντας τους επισκέπτες για τις πηγές μόλυνσης. Επίσης, παρέχονταν απλές οδηγίες στους πολίτες που τυχόν νοσήσουν, πως και που να απευθυνθούν. Το περίπτερο είχε μακέτες των Ελληνικών Σανατορίων καθώς και πλήθος στατιστικών πινάκων με την αποτύπωση της διακύμανσης της νόσου της τρέχουσας δεκαετίας. Επίσης, όπως και στο περίπτερο της ελονοσίας, σε ένα χάρτη της Ελλάδας διαστάσεων 3x4 μέτρων, ήταν σημειωμένα όλα τα Σανατόρια, κρατικά και μη, της επικράτειας. Τέλος, τα διάφορα αντιφυματικά ιδρύματα και οργανώσεις παρείχαν στατιστικά στοιχεία με τις δράσεις τους.

Η μεταφορά της Έκθεσης στην Θεσσαλονίκη

Η Έκθεση της Αθήνας μεταφέρθηκε και στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης του 1939 με σκοπό τη μόνιμη εγκατάστασή της εκεί. Η έλευση όμως του Β' Παγκοσμίου Πολέμου τελικά θα ακυρώσει το σχέδιο μιας μόνιμης Έκθεσης. Η φιλοσοφία της Έκθεσης Υγιεινής στη Θεσσαλονίκη του 1939 δεν διέφερε από αυτή της Αθήνας με μόνη διαφορά την περικοπή των περιπτέρων από 32 σε 22, ενώ εμπλουτίστηκε με νέες εικόνες. Πάντως, οι Μικροβιολογικές ενότητες που αναφέρθηκαν στην Αθήνα, μεταφέρθηκαν αυτούσιες και στην Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση των πολιτών της Βόρειας Ελλάδας. Από την Έκθεση της Θεσσαλονίκης ξεχώρισε ιδιαίτερως το περίπτερο του ανθελονοσιακού αγώνα, αφού η Βόρεια Ελλάδα εμφάνιζε μεγάλο επιπολασμό αλλά και αυτό του αντιαφροδισιακού αγώνα. Ενδεικτικός της αισθητικής και της τεχνοτροπίας των Εκθέσεων του Μεσοπολέμου ήταν ο μεγάλος πίνακας του περιπτερού για τη σύφιλη, που προσπαθούσε να ευαισθητοποιήσει το κοινό μέσω της απόγνωσης του κοινωνικού στιγματισμού. (Εικόνα 5) Η εικόνα παρουσίαζε ένα μαιευτήρα να κοιτάζει βουβός τον απελπισμένο σύζυγο, ενώ η γυναίκα κρυβόταν στα σκεπάσματα μετά την γέννηση του συφιλιδικού παιδιού. Όπως είχε επισημάνει η οργανωτική επιτροπή το 1938, τα εκθέματα έπρεπε να προκαλούν «ενδιαφέρον και συγκίνηση ίσως ακόμη οίκτο και δέος...».

Εικόνα 5. «Ντροπή και Φρόνη! Το παιδί γεννήθηκε συφιλιδικό!». Λεζάντα της αφίσας του Αντιαφροδισιακού Αγώνα στην Έκθεση Υγιεινής της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (1939)

Η απήχηση της Έκθεσης

Από την ανάγνωση των πεπραγμένων της Έκθεσης, του Τύπου της εποχής και των ιατρικών εντύπων φαίνεται ότι το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν μεγάλο. Ο απλός κόσμος για πρώτη φορά ερχόταν σε άμεση επαφή με καθημερινά θέματα Δημόσιας Υγείας και λάμβανε συγκεκριμένες και απλές πληροφορίες ομαδοποιημένες ανά θεματική ενότητα. Αυτό βέβαια το ενδιαφέρον μπορεί να μεταφραστεί και διαφορετικά. Η Κρατική μέριμνα και προσπάθεια ενημέρωσης, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο λόγω ιστορικών συγκυριών, υπήρχε σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου. Όμως η ένδεια της πληροφόρησης των πολιτών σε απλά θέματα δείχνει ίσως ότι η ενημέρωση γινόταν με λάθος τρόπο ή ήταν ελλιπής ακόμα και την εποχή της Έκθεσης. Προτροπές που σήμερα ίσως φαντάζουν αυτονόητες τότε φάνταζαν ως σκοπός διαφώτισης. Οι αφίσες που προέτρεπαν για την προσωπική υγιεινή με φράσεις όπως «*Λούσιμο: το πιο απλό πράγμα! Λίγο νερό και λίγο σαπούνι!*» ή «*Πλύνετε τα χέρια σας πολλές φορές την ημέρα!*», ίσως αναδεικνύουν για άλλη μια φορά την ελλιπή ενημέρωση των πολιτών σε βασικά θέματα. Πέρα από την υποβόσκουσα πολιτική προπαγάνδα του Μεταξικού καθεστώτος που ως αναμενόμενο θα πλανιόταν στην Έκθεση, η προσφορά απλών και κατανοητών οδηγιών προς τους πολίτες κρίνεται ως ιδι-

αίτερης κοινωνικής σημασίας στην προσπάθεια εκλαΐκευσης των ιατρικών γνώσεων και διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας. Από τα στατιστικά στοιχεία της Έκθεσης φαίνεται ότι στο διάστημα των 80 ημερών που διήρκεσε 143.129 άτομα επισκέφθηκαν το Ζάππειο. Οι διοργανωτές, θέλοντας να έχουν πλήρη γνώση της έκβασης του εγχειρήματός τους, συνέταξαν ειδικές στατιστικές για κοινωνικές ομάδες, επαγγέλματα και ηλικίες των επισκεπτών. Από το σύνολο των επισκεπτών, 29.235 άτομα αφορούσαν μαθητές, εργάτες και στρατιωτικούς, δηλαδή ομάδες ατόμων οι οποίες αποτελούσαν μέρος των ενδιαφερόντων του Μεταξικού καθεστώτος.

Στο καθαρά επιστημονικό κομμάτι της Έκθεσης οι επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν από τα περίπτερα του Αντιφυματικού, του Ανθελονοσιακού και του Αντιαφροδισιακού Αγώνα. Ιδιαίτερο όμως ήταν το ενδιαφέρον για το περίπτερο της Αντιμικροβιακής Υγιεινής και Προληπτικής Ιατρικής. Μάλιστα, το ενδιαφέρον των επισκεπτών κέντρισε ένα μεγάλο ομοίωμα ενός μικροσκοπίου που είχε τοποθετηθεί στο κέντρο του περιπτέρου και γύρω του προβάλλονταν από ένα διαφανοσκόπιο φωτογραφίες μικροβίων. Έτσι, για πρώτη φορά το ευρύ κοινό είχε τη δυνατότητα να έρθει κοντά στην επιστήμη της Μικροβιολογίας αλλά και να δει από κοντά τον μικρόκοσμο που απειλούσε την καθημερινή του ζωή.

Summary

Microbiological topics of the Hygiene Exhibition of Athens (1938)

C. Tsiamis¹, G. Vrioni², E. Poulakou-Rebelakou¹, G. Androutsos¹, A. Tsakris²

¹ *History of Medicine, Athens Medical School, University of Athens, Greece*

² *Laboratory of Microbiology, Athens Medical School, University of Athens, Greece*

The aim of this study is to present the Microbiological topics of Athens Hygiene Exhibition in 1938. The International and National Hygiene Exhibitions during Interwar were an attempt to popularize medical knowledge in order to safeguard Public Health. The diseases' spectrum of Greece at that time was dominated by infectious diseases such as malaria, tuberculosis, typhus and dysenteries. The visitors had a unique opportunity to be informed about the prevention of serious infectious diseases and State's efforts in anti-malarial, anti-venereal and anti-tuberculosis expeditions, and other aspects of Public Health.

Key words

Greece, History of Microbiology, Hygiene Exhibition, Public Health

Βιβλιογραφία

1. Special Correspondent. The exhibition of Hygiene and Congress on Practical Sanitation at Paris. *Lancet* 1895;145:1660-1661.
2. Rosen G. A History of Public Health. The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1993:320-395.
3. Anonymous. The Berlin Exhibition of Hygiene in 1882-83. *Science* 1885;6:36-37.
4. Hiller I. The Pan-German Exhibition of Hygiene and Emergency Aid, Berlin 1883 and various communal hygiene aspects at the end of the 19th century. *ZeitschriftGesamte Hygiene* 1985;31:184-187.
5. Kuzyaeva M. All-Russians Hygienic Exhibitions and Museums. *Hygiene and Sanitation* 2011;4:91-94.
6. Dillon J. Modernity, Sanitation and the Public Bath: Berlin 1880-1933, as Archetype. Doctoral Thesis, Duke University, Durham 2007.
7. Anonymous. The International Hygiene Exhibition, Dresden: The British Section. *British Medical Journal* 1911;2:299-301.
8. Anonymous. The International Hygiene Exhibition, Dresden 1911: The Opening Ceremonies. *British Medical Journal* 1911;1:1132-1133.
9. Χαριτάκης Κ. Η εν Αθήναις Έκθεση Υγιεινής 1938 και η μόνιμος Έκθεση Υγιεινής Θεσσαλονίκης. *Αρχαία Υγιεινής* 1939;3:281-294.
10. Κοπανάρης Φ. Η Δημόσια Υγεία εν Ελλάδι. Αθήνα 1933.
11. Δρακαλίδης Μ. Ν. Η σύφιλις εις την οικογένεια. Τα κοινωνικά νοσήματα. Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Υγιεινής 1932.
12. Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ. Ο μικροβιολογικός έλεγχος του δικτύου ύδρευσης της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. *Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2010; 55: 501-511.
13. Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ, Πουλάκου-Ρεμπτελάκου Ε, Τσακρής Α. Η ιστορία της λύσσας στην Ελλάδα. *Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2013;58:25-36.
14. Τσιάμης Κ, Βρυώνη Γ, Πουλάκου-Ρεμπτελάκου Ε, Τσακρής Α. Από την ιστορία της σύφιλις στην Ελλάδα: οι δύο πρώτοι ασθενείς του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» (1910). *Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2013;58:25-35.
15. Pagratis N., Tsiamis C., Mandyla M., Bambounis C., Anoyatis- Pelé D. Medical, demographical and social aspects of the syphilis: the case of the infected sex workers in Greece during Interwar. *Italian Journal of Dermatology and Venereal Diseases* 2013(Υπό έκδοση)
16. Φωτεινός Γ. Σωθήτε από τα αφροδίσια πάθη. Εκδ. Εθνικό Τυπογραφείο, Υπουργείο Εσωτερικών-Διεύθυνσις Δημόσιας Υγείας και Δημόσιας Αντιλήψεως, Αθήνα 1921.
17. Φωτεινός Γ. Ο αντιαφροδισιακός αγών εν Ελλάδι. Εκδ. Ι.Α. Αλευρόπουλος & Σια, Αθήνα 1939.
18. Σάββας Κ., Καρδαμάτης Ι. Η ελονοσία εν Ελλάδι και τα Πεπραγμένα του Συλλόγου (1914-1928). *Σύλλογος Προς Περιστο-*

- λὴν των Ελωδών Νοσημάτων. Τυπογραφείον Λεώνη Π. Εν Αθήναις 1928.
19. Τσιάμης Κ, Πιπεράκη Ε, Τσακρής Α. Σταθμοί στην ιστορία του ανθελονοσιακού αγώνα στην Ελλάδα (1905-1940). Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 2013;58:1-9.
 20. Tsiamis C, Piperaki E, Tsakris A. The history of the Greek Anti-Malaria League and the influence of the Italian School of Malariology. *Infezioni in Medicina* 2013;1:60-75.
 21. Βλαδίμηρος Λ. Ιωάννης Καρδαμάτης, Ο Πρωτεργάτης του Ανθελονοσιακού Αγώνα. Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 2006.
 22. Κοφινάς Η, Παλημέρης Γ. Το Τράχωμα και η αντιμετώπισή του. Εις: Φρονιμόπουλος Ι. Σελίδες από την Ιστορία της Ελληνικής Οφθαλμολογίας (1837-1980). Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, Αθήνα 1981:213-224.